

English version below

San Bartolomé

[Francés, Nicolás](#) [atribuido a] [escuela de] (León. Documentado entre 1434-1468)

Nº inventario: 331 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1460

Siglo: tercer cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Final del gótico internacional

Dimensiones: 67 x 39,5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Témpera](#)

Iconografía / Tema: [San Bartolomé](#)

Procedencia: [Iglesia de San Félix](#) (Villalobos, España)

Emplazamiento actual: [Williams College Museum of Art](#) (Williamstown, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 58.5

Historia del objeto

Esta tabla procede de la iglesia de San Félix, Villalobos (Zamora). Según Gómez-Moreno (1927), en esta iglesia había un retablo principal que se desmontó. Aunque la estructura del retablo era barroca, había conservado algunas tablas fechadas en el siglo XV, las cuales describió de la siguiente manera: “diez bustos de apóstoles sobre fondos de oro grabado, midiendo 52 por 33 centímetros; cuatro tableros, de 96 por 34 centímetros, con los santos Antón, Sebastián y dos obispos, sobre fondos adamascados [...]” (Gómez-Moreno, 1927). En el primer cuarto del siglo XX la pieza salió del país, puesto que Post en 1938 menciona que se encuentra en la colección Borchard de Nueva York. Aunque Post no especifica a qué miembro de la familia Borchard perteneció la obra, lo más probable es que hubiese sido adquirida por Samuel Borchard. Posteriormente, Evelyn Borchard Metzger, su hija, donó la pintura en 1958 al Williams College Museum of Art (Massachusetts), donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Según la tradición cristiana, después de la resurrección de Cristo san Bartolomé viajó por distintas regiones para predicar el Evangelio. En Armenia, tras convertir al rey Polimio al cristianismo, fue capturado por orden del hermano del rey, quien se opuso a la nueva fe. Como castigo le arrancaron la piel y le decapitaron. Así pues, san Bartolomé aparece representado en

el lienzo con sus atributos: el alfanje con el que fue desollado y un libro con el que predicaría el Evangelio.

Ubicaciones

- ca. 1958

MUSEO

[Williams College Museum of Art, Williamstown \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX - ca. 1958

COLECCIÓN PRIVADA

[Evelyn Borchard Metzger, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- tercer cuarto del s.XV - presentprincipios del s.XX

IGLESIA

[Iglesia de San Félix, Villalobos \(España\)](#)

Bibliografía

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1927): *Catálogo monumental de la Provincia de Zamora (1903-1905)*. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1938): *A History of Spanish Painting*, vol. 7 (The Catalan School in the Late Middle Ages), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

St. Bartholomew

[Francés, Nicolás](#) [attributed to] [school of] (León. Active 1434-1468)

Inventory number: 331 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1460

Century: Third quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: End of International Gothic

Dimensions: 26 3/8 x 15 9/16 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Bartolomé](#)

Provenance: [San Félix Church](#) (Villalobos, Spain)

Current location: [Williams College Museum of Art](#) (Williamstown, United States)

Inventory number in current collection: 58.5

Object History

This panel comes from the church of San Félix, Villalobos (Zamora). According to Gómez-Moreno (1927), in this church there was a main altarpiece that was dismantled. Although the structure of the altarpiece was Baroque, it had preserved some panels dated to the 15th century, which he described as follows: "ten busts of apostles on engraved gold backgrounds, measuring 52 by 33 centimeters; four boards, 96 by 34 centimeters, with Saints Anton, Sebastian and two bishops, on damasked backgrounds [...]" (Gómez-Moreno, 1927). In the first quarter of the 20th century the piece left the country, since Post in 1938 mentions that it is in the Borchard collection in New York. Although Post does not specify to which member of the Borchard family the work belonged, it is most likely that it was acquired by Samuel Borchard. Subsequently, Evelyn Borchard Metzger, his daughter, donated the painting in 1958 to the Williams College Museum of Art (Massachusetts), where it is kept today.

Description

According to Christian tradition, after the resurrection of Christ, St. Bartholomew traveled to different regions to preach the Gospel. In Armenia, after converting King Polymius to Christianity, he was captured by order of the king's brother, who opposed the new faith. As punishment, they tore off his skin and beheaded him. Thus, St. Bartholomew is depicted on the canvas with his attributes: the cutlass with which he was flayed and a book with which he would preach the Gospel.

Locations

- ca. 1958

MUSEUM

[Williams College Museum of Art, Williamstown \(United States\)](#)

- First quarter of the XX - ca. 1958

PRIVATE COLLECTION

[Evelyn Borchard Metzger, New York \(United States\)](#)

- Third quarter of the XV - presentEarly XX

CHURCH

[San Félix Church, Villalobos \(Spain\)](#)

Bibliography

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1927): *Catálogo monumental de la Provincia de Zamora (1903-1905)*. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1938): *A History of Spanish Painting*, vol. 7 (The Catalan School in the Late Middle Ages), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Williams College Museum of Art](#)

